

MATNLARNI SEMANTIK TAHLIL QILISH USULLARI VA TIZIMLARI

Soatova Yulduz Saotovna

Erkin tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8217833>

Annotatsiya. Mazkur maqola matnlarni semantik tahlil qilish muammolariga bag'ishlangan. Maqolada turli xil usullar ko'rib chiqiladi: kontseptual bog'liqlik diagrammasi va semantik tarmoqlar; leksik funktsiyalar va tematik sinflarga asoslangan yondashuvlar; ramka va ontologik modellar; bilimlarni namoyish etishning mantiqiy modellari.

Kalit so'zlar: semantik tahlil qilish, semantika, bilimlarni namoyish etishning mantiqiy modellari.

METHODS AND SYSTEMS OF SEMANTIC ANALYSIS OF TEXTS

Abstract. This article is devoted to the problems of semantic analysis of texts. The article examines various methods: conceptual diagram and semantic networks; approaches based on lexical functions and thematic classes; framework and ontological models; logical models of knowledge representation.

Key words: semantic analysis, semantics, logical models of knowledge representation.

МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТОВ

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам семантического анализа текстов. В статье рассматриваются различные методы: концептуальная схема и семантические сети; подходы, основанные на лексических функциях и тематических классах; каркасные и онтологические модели; логические модели представления знаний.

Ключевые слова: семантический анализ, семантика, логические модели представления знаний.

Semantika - til birliklarining semantik ma'nosini o'rganadigan tilshunoslik bo'limi. Tilning tuzilishi haqidagi bilimlardan tashqari, semantika falsafa, psixologiya va boshqa ilmlar bilan chambarchas bog'liqdir, chunki u so'zlarning ma'nosining kelib chiqishi, ularning borliq va fikrlash bilan aloqasi haqida savollar tug'diradi. Semantik tahlilda ona tilida so'zlashuvchining ijtimoiy va madaniy xususiyatlari hisobga olinishi kerak. Fikrlarni ifoda etish vositasi bo'lgan til kabi insoniy fikrlash jarayoni juda moslashuvchan va rasmiylashtirilishi qiyin. Shuning uchun semantik tahlil haqli ravishda matnni avtomatik qayta ishlashning eng qiyin bosqichi hisoblanadi.

Tilda har bir unurning o'z vazifasi, ma'no doirasi, boshqa unsurlar, birliklar bilan bog'lanish qonuniyatlari bor. Ana shu qonuniyalardan mukammal boxabar bo'lgan, so'z sezgisi va mahorati yuksak yozuvchi betakror tasvir, kutilmagan, ohorli badiiy lavhalar paydo qila oladi. Shunda kitobxon asarning nafaqat g'oyasi, balki go'zal tilining asiriga aylanadi. Bunda umumxalq tilidagi badiiy tasvirga favqulodda muvofiq birliklarni tanlash, saralash va sayqallash asosida, lisoniy-badiiy qonuniyalardan kelib chiqqan holda ularga yuklangan xilma-xil badiiy-estetik ma'nolar hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Agar so'z – bu til birligi bo'lsa, u holda matn – kommunikatsiya (aloqa, fikr almashinuvi) birligidir. So'zlar muayyan ma'noga, matnlar esa muayyan mazmunga ega. O'quvchi so'z ma'nolarini bila turib, ularni kontekstdan anglab oladi, tushunib yetadi ya'ni tasavvurida muayyan mazmunlar hosil qiladi. Ma'no va mazmunlarni anglash – matnni tushunish demakdir.¹

Yozuvchining soʻz qoʻllash mahoratini baholash uchun, avvalo, soʻz va uning maʼnosi, bu maʼnoning tuzilishini aniq tasavvur etish lozim. Soʻzning qoʻllanishi bilan bogʻliq holda yuzaga chiqadigan qoʻshimcha maʼno nozikliklari turli tasvir usullari va vositalari orqali reallashishi mumkin. Ammo bunday qoʻshimcha maʼno nozikliklari koʻpincha soʻz maʼnosining oʻzida imkoniyat tarzida mavjud boʻladi, ular soʻzning maʼno qurilishida ilgari qayd etilgan boʻladi.

Tildagi nominativ birliklarning maʼno tuzilishini oʻrganishda tilshunoslikda semantikaning konnotativ jihati tushunchasiga alohida eʼtibor beriladi. V.N.Teliya taʼrificha, konnotatsiya-til birliklari semantikasiga uzual va akkazonal ravishda kiradigan, nutq sebyektining borliqni jumlada ifodalashda uning ayni shu borliqqa boʻlgan hissiy-baholash va stilistik munosabatini ifodalaydigan hamda shu axborotga koʻra ekspressiv qimmat kasb etadigan mazmuniy mohiyatdir.

Til mohiyati, ichki qurilishi jihatdan denotativ (atash, nomlash, nominativ) va konnotativ (emotsional-ekspressiv) maʼno bildirib shu asosda informatsiya (aloqa) vazifasini bajara oladigan vosita ekanligi uning ichki dualizmi, bir tomondan, obyektiv borliqni aks ettiruvchi tafakkurning shakli; ikkinchi tomondan, har bir elementning mohiyati shu elementning boshqa elementlar bilan boʻlgan ichki munosabatidan kelib chiqadigan mustaqil tizim ekanligi bilan chambarchas bogʻliq. Agar tilning atash vazifasi uning tafakkur shakli, tushunchalarni qolipga soluvchi bir vosita ekanligi bilan bogʻliq boʻlsa, uning ekspressiv vazifasi tilning mustaqil sistema ekanligi, elementlarning mohiyati ularning ichki munosabatlari asosida ochilishi mumkinligi bilan bogʻliq.

Soʻz semantikasida denotativ maʼno bilan birga konnotativ maʼno ham mavjud. Konnotativ maʼno soʻz semantikasidan denotativ maʼno ajralgandan keyin hosil boʻlgan ayirmaga teng: KqS-D.

O.S.Axmanovanning taʼkidlashicha, soʻz semantikasida 2 xil konnotatsiya mavjud: ingerent konnotatsiya-soʻz matndan tashqari holatida unga xos boʻlgan konnotativ maʼno va adgerent konnotatsiya-soʻzda maʼlum kontekstda paydo boʻladigan konnotativ maʼno.

Nutqdan tashqarida, maʼlum bir matnsiz ham soʻzning semantik tarkibiga kiruvchi va paradigmatic munosabatlar bilan belgilanadigan konnotativ maʼno ottenkalari sifatida quyidagilarni koʻrsatish mumkin:

1)soʻzlovshining ijobiy-neytral-salbiy munosabati ifodalanadigan soʻzlardagi maʼno attenkalari: chehra-yuz-bashara;

2)munosabat darajasi, miqdoriga koʻra farqlanadigan attenkalar: chiroyli-goʻzal-suluy;

3)soʻzning qoʻllanish doirasiga koʻra: ajab-ajib, doʻppi-kallapoʻsh.

Adgerent konnotativ maʼno til elementining sintagmatik munosabatini oʻzgartirish asosida hosil boʻladi. (birikish potentsialini). Neytral konnotativ maʼnoli soʻzlar kontekst taʼsirida u yoki bu konnotativ maʼnolarga ega boʻlishi mumkin. Jumladan, koʻchma maʼno soʻz semantik strukturasi buzish, undagi biror semani tushirish, ikkinchi semaning boʻrttirilishi asosida va hok. M-n, «poʻlat» soʻzining denotativ maʼnosi metall qotishmasining bir turi ekanligi». Har bir predmet oʻzining maʼlum belgilari bilan xarakterlangani kabi «poʻlat» bizning ongimizda «mustahkamlik», «qattqlik belgilari bilan xarakterlanadi. Bu «poʻlat» soʻzining ichki konnotativ maʼnosini mana shu «qattqlik», «mustahkamlik» konnotativ semalarni «metall qotishmasi» semasidan ajratib boshqa bir predmetga nisbatan berilsa, kuchli konnotativ koʻchma maʼno hosil boʻladi: poʻlat iroda. Yuqoridagi «poʻlat iroda» birikmasida «poʻlat» soʻzining tildagi sintagmatik munosabati buzilgan. Til bosqichida birikuv yoʻli bilan metall nomlarini ifodalovchi otlar faqat shu metallardan yasalishi mumkin boʻlgan predmetlar nomini anglatuvchi otlar bilan birika oladi:

po`lat pichoq, po`lat sandiq kabi. «Po`lat iroda» birikmasida esa bu so`z abstrakt tushunchani ifodalovchi so`z bilan birikkan.

XX asrning so`nggi choragida ma`no ko`chishining usullaridan biri bo`lgan bu hodisaning inson kognitiv faoliyatiga ham xos ekanligi haqidagi qarashlar ilgari surila boshladi. Matn semantikasida mavjud bo`lgan kognitiv metaforalarni ularning til sathiga ko`ra tasnifi asosida tahlil qilish lozim.² Ya`ni: a) so`z shaklidagi metaforalar; b) so`z birikmasi shaklidagi metaforalar; s) gap shaklidagi metaforalar; d) mikromatn shaklidagi metaforalar.

So`z shaklidagi metaforalarning xususiyatlari tilshunosligimizda yetarli darajada o`rganilgan deyish mumkin. Ularning psixologik va kognitiv jihatlari o`z tadqiqini kutmoqda. So`z birikmasi shaklidagi metaforalar ^{7[7]}

Ma'lumki, til elementlarining mohiyati bu elementlarning nafaqat paradigmatic, shuningdek, sintagmatic munosabatlari, ya'ni qanday elementlarga matn tarkibida nisbatan kam qo`llansa-da, uning semantik tuzilishida muhim o`rin tutadi. So`z birikmasi shaklidagi metaforalar matn referentlari va lisoniy belgi o`rtasida mazmuniy shartlanganlik vaziyatini yuzaga keltiradi: *Shohlar bilan bizning oramizda chuqur jarlar bor. Men bu jarga bir marta qulab, o`lishimga sal qoldi (P. Qodirov " Humoyun va Akbar); Adhamxonga mening qilcha ham kudratim yo`q. Faqat uning o`zi amalparastlik ko`chidan chiqmog`i kerak. Bu ko`cha ne-ne odamlarni adashtirib, mahv qilib yuborganini o`zingiz bilursiz (P. Qodirov " Humoyun va Akbar)* Bunda matn boshlanmasida ko`chma ma`noda qo`llangan so`z birikmasi matnning keyingi jummalari semantikasiga ham o`z tasirini o`tkazadi, ya`ni semantik mazmunni matn bo`ylab yoyilishini, obrazli ifodani bir maromda saqlanib turishini ta`minlashga xizmat qiladi.

Gap shaklidagi metaforalar, ya`ni o`zida boshqa bir nutqiy vaziyat ifodasini implitsit tarzda namoyon etuvchi gaplar ham badiiy matnga xos xususiyatlardan biridir. Masalan: Bosh omon bo`lsa, do`ppi topiladi; Sanamay sakkiz dema; Osmon yiroq, yer qattiq kabi kabi gap tipidagi maqollar metaforik mazmunli gaplarning yorqin namunasi. Matn-metaforalar- o`zbek tili kommunikatsiyasida metaforik mazmunli matnlar (yoki matn-metaforalar) o`ziga xos o`rin tutadi. Bunday matnlarda ifodalangan mazmun global xarakterga ega bo`lib, o`zaro aloqadorlikda bo`lgan voqea-hodisalarning okkilamchi nominatsiyasi sifatida amal qiladi. Matn-metaforalarga xos bo`lgan xarakterli xususiyat shundaki, unda matn subyektning metaforik ma`noda qabul qilinishi matndan anglashilgan makropropositsiyaning ham o`quvchi ongida metaforik xarakter kasb etishiga olib keladi.

Ma`nodosh so`zlar tilning lug`aviy jihatdan boylik darajasini ko`rsatib beruvchi o`ziga xos vositadir. Tilda ma`nodosh so`zlarning ko`p bo`lishi tilning estetik vazifasini to`liq bajara olishini osonlashtiradi. Badiiy matnda ma`nodosh so`zlarni tahlilida asosan, ikki jihatdan e`tibor qaratish kerak. 1-muallifning ikki yoki undan ortiq ma`nodosh so`zdan ifodalanayotgan mazmun uchun maqbul birini tanlashi, 2-bir matn tarkibida 2 yoki undan ortiq ma`nodosh birliklarni badiiy tasvir maqsadiga muvofiq tarzda qo`llash masalasidir. Tilshunoslikda ma`nodoshlikning 3 turi farqlanadi: leksik, frazeologik, leksik-frazeologik.

REFERENCES

1. Apresyan Yu.D. Leksik semantika. Tilning sinonimik vositalari. - M., 1995 yil.
2. Vasilev L.M. Semantik sohalar nazariyasi // Tilshunoslik masalalari. - 1971. - No 5. - S. 105-113
3. Denisenko V.N. Semantik maydon funktsiya sifatida // Filologiya fanlari. - 2001. - No 4. - S. 44-52
4. Divina E.A. Rus Til birliklarining nazariy va amaliy semantikasi. Krasnodar, 1997 yil.